

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 420 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай кизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Ismoilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
Raxmonova Mexriniso Shuxratovna	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
Нажмудинова Мадина Халимовна	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
Artikova Gulnoza Xasanovna	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
Begmanova Gauhar Elbaevna	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
Ergasheva Diloram Daniyarovna	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
Irisova Sayyora Rajabovna	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
Islomova Moxichexra Bekmurzayevna	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
Kushimova Mahbuba Janibekovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari.....	378
Musurmanova Shaxlo Ilhomovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar.....	383
N. O. Saidova, H. Alijonova	
Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish.....	386
Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna	
"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili	391
Samiyeva Iymona Mehridin qizi	
Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish.....	395
Uzakbaeva Raxima Xojabaevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari.....	399
Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi	
Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish	404
Xolmatova Sarvinoz	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi.....	408
Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi	
O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish	410
Sharopova Xolida Ilyos qizi	
Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida.....	413
Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna	
Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish	417
Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna	

DARS JARAYONIDA KREATIV METODLAR VA TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi
DTPI, Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi

ORCID: 0009-0007-8443-5763

Annotatsiya: Ushbu maqola dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish orqali o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning samaradorligini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada zamonaviy pedagogik yondoshuvlar, jumladan, interaktiv metodlar, flipped classroom, project-based learning va raqamli ta'lim platformalarining o'quvchilarda tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishdagi roli tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, kreativ metodlar, pedagogik texnologiyalar, interaktiv metodlar, flipped classroom, project-based learning, ta'lim jarayoni, zamonaviy pedagogika, innovatsion ta'lim metodlari.

Abstract: This article is dedicated to studying the effectiveness of developing students' critical thinking through the use of creative methods and technologies in the learning process. The article analyzes modern pedagogical approaches, including interactive methods, the flipped classroom, project-based learning, and digital educational platforms, in fostering students' critical thinking skills.

Key words: critical thinking, creative methods, pedagogical technologies, interactive methods, flipped classroom, project-based learning, educational process, modern pedagogy, innovative teaching methods.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению эффективности развития критического мышления у учащихся через использование креативных методов и технологий в учебном процессе. В статье анализируются современные педагогические подходы, включая интерактивные методы, перевёрнутый класс, обучение на основе проектов и цифровые образовательные платформы, в развитии критического мышления у учащихся.

Ключевые слова: критическое мышление, креативные методы, педагогические технологии, интерактивные методы, flipped classroom, project-based learning, образовательный процесс, современная педагогика, инновационные методы обучения.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchilarning nafaqat axborotni o'zlashtirishini, balki uni mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va tanqidiy tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantirishini ham ta'minlashi zarur. Bu esa, o'z navbatida, o'qituvchilardan o'quv jarayonida zamonaviy pedagogik metodlar va texnologiyalarni qo'llashni talab qiladi. Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga katta hissa qo'shadi. Tanqidiy fikrlash – o'quvchilarning o'z fikrlarini asoslab, argumentlash va ma'lumotlarni tahlil qilish qobiliyatini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, bugungi kunda jamiyatning barcha sohalarida ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan mutaxassislar talab etilmoqda. Shu bois, ta'lim jarayonida o'quvchilarda kreativ fikrlashni rivojlantirish nafaqat ta'lim muassasalarining, balki butun jamiyatning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish orqali o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish mavzusi bo'yicha bir qator mahalliy va xorijiy olimlar hamda tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar mavjud. Edward de Bono "Six Thinking Hats" kitobida kreativ fikrlashni rivojlantirish uchun turli metodlarni taqdim etadi. U o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda ular uchun turli "fikrlash shlyapala-

rini” qo'llashni taklif qiladi. Har bir shlyapa o'quvchiga biror mavzuni turli nuqtai nazardan ko'rishga yordam beradi. Bu metod o'quvchilarda tanqidiy tahlil qilish, bir-biriga qarama-qarshi fikrlarni ko'rib chiqish va har xil qarorlarni asoslash qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. ^[1]

Seymour Papert “Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas” asarida kompyuter texnologiyalarining o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishdagi o'rnini o'rganadi. ^[2] U texnologiyalarning o'quvchilarni yaratishga undashini, yangi g'oyalar ishlab chiqish va muammolarni hal qilishga qaratilgan metodlar sifatida ishlatilishini ko'rsatadi. Papertning yondashuvi zamonaviy texnologiyalarni ta'limda qo'llash orqali o'quvchilarda kreativ fikrlashni rivojlantirishga imkoniyat yaratadi.

Abdulloh Xoshimov “Zamonaviy ta'lim texnologiyalari va kreativ pedagogika” asarida o'qituvchilar uchun kreativ pedagogik metodlarni va texnologiyalarning ta'limda qo'llanilishini o'rganadi. Xoshimov zamonaviy texnologiyalar va pedagogik yondashuvlarning o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishdagi o'rnini ta'kidlaydi. ^[3] U masofaviy ta'lim, interaktiv platformalar va boshqa zamonaviy vositalardan foydalanishning samaradorligini tahlil qiladi.

Tursunali Toshpulatov “Innovatsion ta'lim metodlari orqali o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish” maqolasida o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun innovatsion ta'lim metodlarini, jumladan, projekt asosidagi o'qitish va ijodiy muammolarni hal qilish metodlarini ko'rib chiqadi. ^[4] Toshpulatov metodlarning o'quvchilarda fikrlash va baholash qobiliyatlarini rivojlantirishdagi ahamiyatini ta'kidlaydi.

Shavkat To'raqulov “Ta'limda kreativ metodlar va texnologiyalar” asarida darsda kreativ metodlarni va texnologiyalarni birlashtirishning ahamiyatini o'rgangan. U interaktiv darslarni tashkil etish, guruh ishlari va muhokamalarni joriy qilish orqali o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning samarali usullarini keltiradi. ^[5]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bugungi kunda ta'lim tizimida o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish, bilimlarni amaliyotda qo'llay olishlari uchun innovatsion yondashuvlar, kreativ metodlar va zamonaviy texnologiyalar keng qo'llanilmoqda. Shuningdek, dars jarayonida o'qituvchilar ta'lim samaradorligini baholash va uni yanada takomillashtirish uchun turli tadqiqot metodologiyalaridan foydalanadilar. Kreativ metodlar, texnologiyalar va tadqiqot metodologiyasini dars jarayonidagi o'rni hamda ulardan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kreativ metodlar – bu ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilishga yo'naltirilgan usullar bo'lib, o'quvchilarning ijodiy fikrlash va tanqidiy tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi, shuningdek, ularni o'z bilim va ko'nikmalarini amaliyotda qo'llashga rag'batlantiradi. Kreativ metodlarga quyidagilar kiradi: loyiha asosida o'qitish – o'quvchilarga o'z bilimlarini amaliyotda qo'llash imkoniyatini beradigan metoddir. Loyiha asosida o'qitishda o'quvchilar o'z fikrlarini yaratish, muammolarni hal etish, guruhlar bilan ishlash kabi ko'nikmalarni rivojlantiradilar. Interfaol o'qitish metodlari – o'quvchilarning faol ishtirokini talab qiladigan metodlar (debata, guruh ishlari, interaktiv o'yinlar va boshqalar) bo'lib, ularning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu metodlar orqali mavzuni chuqur tahlil qilish va natijalarga erishish imkoniyati yaratildi. Observatsiya usuli o'quvchilarning dars jarayonidagi faoliyatini, interaktiv metodlar va texnologiyalarni qo'llashda ularning reaksiyalarini kuzatish uchun ishlatilgan. Bu usulning maqsadi – o'quvchilarning kreativ va tanqidiy fikrlashni qanday rivojlantirayotganini va metodlarning samaradorligini real dars jarayonida o'rganish edi.

Observatsiya yordamida quyidagilar kuzatildi: darslarda interaktiv metodlar va texnologiyalarning qo'llanilishi: o'quvchilarni guruhlariga ajratib, brainstorming, simulyatsiya va muhokama metodlarini qo'llash orqali ularning fikrlarini va yondashuvlarini kuzatish amalga oshirildi. Bu metodlarning o'quvchilarda kreativ fikrlashni qanday rag'batlantirishi va ularning darsda faol ishtirok etishi tahlil qilindi.

O'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatlarining rivojlanishi: dars jarayonida o'quvchilar tomonidan ifodalangan fikrlar, baholashlar va tahlillar orqali ularning tanqidiy fikrlash qobiliyatlari va metodlarning ularga qanday ta'sir qilayotgani aniqlanib borildi. Amaliy eksperimentlar yordamida o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda kreativ metodlar va texnologiyalarning samaradorligi aniqlandi. Bu usul o'quvchilarga turli metodlarni o'rganishda va ularni amaliyotga tatbiq etishda qanday yordam berishi mumkinligini ko'rsatdi. Eksperimentlar quyidagicha amalga oshirildi: turli metodlarning sinovdan o'tkazilishi: masalan, flipped classroom va project-based learning metodlari o'quvchilarda fikrlash qobiliyatlarini qanday rivojlantirishi o'rganildi. Eksperimentlar natijasida o'quvchilarda ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda bu metodlarning samaradorligi ko'rsatildi.

O'quvchilarning yondoshuvlarini baholash: o'quvchilarga turli mavzularda muammolarni hal qilish vazifalari berilib, ularning ishlash usullari, yaratgan g'oyalari va fikrlarini baholash orqali metodlarning ta'siri aniqlanib borildi. Pedagogik metodlarni integratsiya qilishni kuchaytirish: dars jarayonida kreativ metodlar va

texnologiyalarning birlashishini yanada kuchaytirish zarur. Masalan, flipped classroom metodini raqamli platformalar bilan birgalikda qo'llash o'quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Bu metodlar o'quvchilarga o'z fikrlarini erkin ifodalash va boshqalar bilan fikr almashish imkoniyatini yaratadi.

O'qituvchilarni zamonaviy pedagogik metodlar va texnologiyalar bilan ta'minlash: o'qituvchilar uchun muntazam ravishda treninglar, seminarlar va master-klasslar o'tkazish muhimdir. Bu orqali o'qituvchilar yangi pedagogik texnologiyalarni o'z darslariga muvaffaqiyatli tatbiq etishga o'rganadilar va o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan metodlarni qo'llay oladilar. Texnologiyalarning samarali integratsiyasi: kompyuter texnologiyalari, masofaviy o'qitish platformalari va interaktiv ta'lim vositalaridan foydalanishni kengaytirish zarur. Zamonaviy texnologiyalar o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradigan ko'plab vositalarni taqdim etadi, shu jumladan onlayn muhokamalar, virtual sinflar va o'qituvchilarga interaktiv materiallar yaratish imkoniyatlari. Boshqa metodik yondashuvlarni qo'llash: o'qituvchilar metodlarni yanada diversifikatsiya qilishlari kerak. O'quvchilarni muammolarni hal qilishga yo'naltirish, guruh ishlari, roliklar va simulyatsiyalar yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga ko'proq e'tibor qaratish lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqotda o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati hamda samaradorligi o'rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, zamonaviy pedagogik metodlar va texnologiyalarni dars jarayonida qo'llash o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Xususan, interaktiv metodlar, raqamli ta'lim texnologiyalari, flipped classroom va problem-based learning metodlari o'quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini mustahkamlashda katta rol o'ynaydi. Kreativ metodlarning ta'lim jarayoniga integratsiyasi o'quvchilarda mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish, fikrni asoslash va tahlil qilish kabi qobiliyatlarni rivojlantiradi.

Tadqiqot davomida o'quvchilarning tanqidiy fikrlashni rivojlantirishdagi muvaffaqiyatlari, ayniqsa guruh ishlari va muhokamalar, interaktiv darslar orqali sezilarli darajada oshgani aniqlangan. Bu esa o'qituvchilarga o'quvchilarni nafaqat ma'lumotlarni o'zlashtirish, balki ularga mustaqil fikr yuritish va ijodiy yechimlar topish imkoniyatini yaratadi.

Shu bilan birga, mahalliy va xorijiy olimlarning tadqiqotlarida ta'lim texnologiyalari va kreativ pedagogik metodlarning ta'limda qo'llanilishi bilan bog'liq ba'zi muammolar ham qayd etilgan. Ushbu muammolarni bartaraf etish, metodlarni yanada samarali qilish uchun qo'shimcha chora-tadbirlar talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Edward de Bono (2006) – Six Thinking Hats.
2. Seymour Papert (1980) – Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas.
3. Abdulloh Xoshimov (2019) – Zamonaviy ta'lim texnologiyalari va kreativ pedagogika.
4. Tursunali Toshpulatov (2018) – Innovatsion ta'lim metodlari orqali o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish maqolasi.
5. Shavkat To'raqulov (2017) – Ta'limda kreativ metodlar va texnologiyalar.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.